

UO'T: 633.511:631.526.32:631.527

EKSTRMAL TUPROQ-IQLIM SHAROITIGA MOS G'O'ZA NAVLARINI VA TIZMALAR SAMARADORLIGI

Xushvaqtoov Ma'ruf Sunnat o'g'li

Tayanch doktoant.

Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti.

Anatatsiya; Ushbu maqolada ekstrimal tuproq-iqlim sharoitiga mos g'o'za navlari seliksiyasining tirli xil nav va tizmalarining samaradorligini aniqlash haqida tahlilit fikir yuritilgan.

Kalit so'zlar; seliksiya, G'o'za, kolleksiyasi, hosildorlig, tola, introgressiv, duragay, trans-gressiv, genetik, irsiylanish, chatishtirish, gen, rudera.

COTTON VARIETIES SUITABLE TO EXTREME SOIL AND CLIMATE CONDITIONS AND THE EFFICIENCY OF RIDGES

Anatasia; In this article, there is an analytical thought about determining the effectiveness of different types and lines of selection of cotton varieties suitable for extreme soil and climate conditions.

Key words; selection, Cotton, collection, productivity, fiber, introgressive, hybrid, trans-gressive, genetic, heredity, hybridization, gene, rudera.

СОРТА ХЛОПКА, ПОДХОДЯЩИЕ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРЕБ

Анастасия; В данной статье есть аналитическая мысль об определении эффективности различных видов и линий селекции сортов хлопчатника, пригодных для экстремальных почвенно-климатических условий.

Ключевые слова; селекция, Хлопок, коллекция, продуктивность, волокно, интрогрессивный, гибридный, трансгрессивный, генетический, наследственность, гибридизация, ген, рудера.

Kirish. Yer yuzida aholi sonining o‘sishi, sug‘oriladigan ekin maydonlarini cheklanib borayotganligi tufayli dunyo davlatlarining qishloq xo‘jaligida ekin maydonlarini kengaytirmasdan yuqori va sifatli hosil olish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Dunyo miqyosida g‘o‘zadan yuqori hosil olish bo‘yicha AQSH, Xitoy, Hindiston olimlari tomonidan seleksiya uslublarini takomillashtirish, sifat belgilarini nazorat qiluvchi genlarning additiv samarasi, dominantlik darajasi va yo‘nalishini aniqlash orqali zamon talablariga javob beradigan yangi g‘o‘za navlarini yaratish bo‘yicha izlanishlar olib borilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasini iqtisodiyotining har bir tarmog‘ini samarali rivojlantirish yo‘lida qator qonun hujjatlari, xususan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, yo‘l xaritalari qabul qilinmoqda. Eng e‘tiborga molik hamda bugungi kun uchun dolzarb bo‘lgan qonun hujjati bu - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 29 yanvardagi “2022—2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF-60-son Farmoni hisoblanadi. Mazkur Farmon asosida qabul qilingan Taraqqiyot strategiyasining 30-maqsadida Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda

intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘shishini kamida 5 foizga yetkazish belgilangan. Mazkur maqsadga erishishda boshqichma boshqich amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan masalalarga binoan, Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali 2022-yilda daromadni kamida 25 foizga oshirish, jumladan;

Birinchidan, Mahsulot tannarxini 30 — 35 foizga qisqartirish, paxtadan o‘rtacha 37 sentner va g‘alladan 70 sentner hosil olishga erishish;

Ikkinchidan, biologik eskirgan navlar o‘rniga serhosil, ertapishar, tola va don sifati yuqori bo‘lgan 8 ta g‘o‘za va 12 ta g‘alla navlari maydonini kengaytirish;

Uchinchidan, zamonaviy suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish hisobiga paxta va don hosildorligini gektaridan 7 — 10 sentnerga oshirish;

To‘rtinchidan, 200 ming gektar paxta va g‘alla maydonlarida lazerli tekislashni joriy qilish hisobiga 20 — 25 foiz suvni iqtisod qilish va qo‘shimcha 5 — 6 sentner hosil olish.

Dunyo miqyosida g‘o‘zadan yuqori tola hosilini olish bo‘yicha seleksiya uslublarini takomillashtirish, sifat belgi-larini nazorat qiluvchi genlarning additiv samarasini, dominantlik darajasi va yo‘nalishini aniqlash orqali zamon talablariga javob beradigan yangi g‘o‘za navlarini yaratish bo‘yicha izlanishlar olib borilmoqda. Olimlarning ko‘p yillik tadqiqotlari natijasida Avstraliya g‘o‘za namunalarida tola hosilini ta‘minlovchi asosiy belgilari yuqori ko‘rsatkichlariga ega bo‘lishligiga erishilgan, ushbu namunalar ishtirokida tola hosildorligi yuqori bo‘lgan mahalliy seleksion navlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda tola hosildorligi ko‘p yillardan beri 6-7 s/ga dan oshmayapti. Bu esa yetakchi paxta davlatlardan 2-3 barobar kam bo‘lganligi sababli tola hosildorligini oshirish tadqiqotlar olimlarning e‘tiborini jalb etadi. T.K.Maxmudov va boshqalar tajribalarida [1] turlararo duragaylash va eksperimental poliploidiya uslublarining turli genomli introgressiv duragaylarning ijobiy trans-gressiv o‘zgaruvchanlik doirasini va qimmatli xo‘jalik belgi-larining

genetik potensialini yanada kengaytirishda hamda yangi genotiplarga ega noyob duragay shakllarini yaratishda samaradorligi tasdiqlangan. Izlanishlarida *G.hirsutum* L. turiga mansub navni A, B, C, D, E genomli madaniy diploid turlar bilan chatishtirib, pushtsiz triploidlar olishgan.

Bir dona ko'sakdagi paxta vazni va gommozga bardoshlilik belgilari bo'yicha geterozis holati kuzatildi. Ushbu olimlar ko'p belgilar additiv genlar bilan boshqarilganligi uchun tanlov ishlarini yosh avlodlarda olib borishni, ayrim genotiplarni donor sifatida seleksiya jarayonida ishlatish mumkin deb tavsiya berganlar. Masalan, Acala C-1 navidan bir dona ko'sakdagi paxta vazni "Coker-315" navi tola uzun-ligi va "Namcala" navidan tola pishiqligini, "McNair-220" navidan tola chiqimini, "Rebap-279" va "Siokra" navlaridan bakteriyalarga bardoshlilikni oshirishga qaratilgan seleksiya ishlarida foydalanish mumkin [2].

Miqdoriy genetika bo'yicha "Pima" va "Upland" navlarini diallel chatishtirish tizimida o'rganib, ularning kombinatsion qobiliyati, belgilarning keng va tor miqyosda irsiylashishi, genlarining samarasi, soni va ular orqali belgilarning boshqaruvi kabi savollarni yechishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Tola sifati belgilari miqdoriy belgilar bo'lib, ular tashqi muhit ta'sirida shakllanadi. Tashqi muhit, ya'ni nogenotip asoslar bunda katta ahamiyatga ega emas, genetik jihatdan additiv genlar ta'siri ko'proq ahamiyatga ega va irsiylanish koeffitsiyenti yuqori bo'lishiga olib keladi. Boshqaruv genlari soni turlicha masalan, tola miqdorida 5 dan 14 gacha bo'lishi mumkin, biroq bir necha asosiy genlar ajralish jaryonida faol qatnashishi keltirilgan [3].

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ITI qoshidagi g'o'zaning Dunyoviy kolleksiyasi g'o'zaning turli mintaqalardan jamlangan yovvoyi, yarim yovvoyi (ruderal) shakllari va navlardan tashkil topgan. Bu namunalarning aksariyati o'zidagi ba'zi bir xususiyatlariga ko'ra seleksiya uchun katta ahamiyatga ega. Bu namunalardan samarali foydalanib yangi boshlang'ich ashyolar yaratish hozirgi kunning talablaridan biridir. Yangi yaratilayotgan navlarda Avstraliya namunalaridan belgilarning ko'rsatkichlari

past bo‘lmagan holda ya’ni kasalliklarga bardoshli tola sifati jahon andozalariga to‘liq javob beradigan va ayniqsa tola hosildorligi 15 -16 sentnerni tashkil etadigan belgilar mavjud bo‘lishi shart. Tola hosildorligiga kam e’tibor berilganlik natijasida O‘zbekiston jahonda tola hosildorligi bo‘yicha 15-16 o‘rinni egallab kelmoqda. holbuki, tola yetishtirish va eksport qilish bo‘yicha yetakchi o‘rinlarni egallagan bulsa ham. Bu muammoni yechish uchun PSUYEAITI da mavjud bo‘lgan g‘o‘zaning dunyoviy kolleksiyasidan samarali foydalanib yangi noyob genotiplarni yaratish zarur. P.C.Fahy and Pauline Caln. tadqiqotlarda 5 yil davomida *Xanthomonas campestris* pv *malvacearum* kasaligining 18 ta irqlarni o‘rganib chidamli va chidamsiz navlarni aniqladi Eng ko‘p zarar yetkazadigan 7–10 irqlar ekanligi malum bo‘ldi. Har yili navlarning turli irqlar bilan yuqori darajada zararlantirib hosildorlika ziyon keltirar ekan. O‘rganilgan navlardan faqatgini 101-102V tizma ko‘p irqlarga bardoshli bo‘lgani ma’lum bo‘ldi va bu namunani seleksion dasturlarda foydalanishni tavsiya etishgan [4].

ADABIYOTLAR

1. Махмудов Т.К., Садыхова Л.Д., Мамедов Ф.Х. Отдаленная гибридизация в сочетании с экспериментальной поли-плоидией и ее использование в селекции//Вестник с\х. наук. Баку.: 1982, №1. С. 22-26.
2. Liu S.M., Llewellyn D.J., Stiller W.N., Jacobs J., Lacape J.M., Constable G.A. Heritability and predicted selection response of yield components and fibre properties in an inter-specific derived RIL population of cotton. *Euphytica* 2011;178 №2. -P. 309-320.
3. Liu Q., Singh S.P., Green A.G. High-stearic and high-oleic cottonseed oils produced by hairpin RNA-mediated post-transcriptional gene silencing. *Plant Physiology*. 2002. 129 №3. - P.1732-1743.
4. Fahy.P.C. and Paulline Caln. Races of bacterial blight *Xanthomonas campestris* pv *malvacearum* present in Australian cotton crops in 1964-1980

